

O USO DA INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA PARA ALUNOS DE ANOS INICIAIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

THE USE OF INTERDISCIPLINARITY IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS: AN INTEGRATIVE REVIEW

Flavio Anderson Ribeiro Braga¹

Antenor Teixeira de Almeida Júnior²

RESUMO: O objetivo deste artigo foi propor uma investigação a respeito da inserção da interdisciplinaridade no ensino da língua inglesa, com o direcionamento do ensino destinado as crianças que estudam nos anos iniciais, antigo ensino fundamental I. A interdisciplinaridade é uma abordagem pedagógica que visa integrar distintas disciplinas, promovendo uma aprendizagem mais significativa, contextualizada e coerente com a realidade social. Como fundamentação teórica nos pautamos por Jantsch e Bianchetti (2008), Japiassu (1976), Fazenda (2001), Freire (1995), Piaget (1973), Frigotto (2008) e Seccato (2020). A metodologia utilizada foi uma revisão integrativa, que sintetiza diversos conhecimentos teóricos. O estudo mostrou como essa abordagem pode ser efetivamente implementada no contexto do ensino da língua inglesa, proporcionando ao discente benefícios tanto para o desenvolvimento linguístico quanto para a compreensão em outras áreas do conhecimento, permitindo uma maior agnição para o educando, uma vez que o uso da interdisciplinaridade esquiva-se do estudo decorativo, levando ao aluno se tornar um ser pensante - crítico.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Língua Inglesa, Ensino.

ABSTRACT: The aim of this article was to propose an investigation regarding the integration of interdisciplinarity into the English language teaching, focusing on education for children formerly in the “*Anos iniciais*” known as elementary education. Interdisciplinarity is a pedagogical approach aimed at integrating different disciplines, promoting a more meaningful, contextualized, and coherent learning experience aligned with social reality. As a theoretical foundation, we are guided by Jantsch and Bianchetti (2008), Japiassu (1976), Fazenda (2001), Freire (1995), Piaget (1973), Frigotto (2008) and Seccato (2020). The methodology used was an integrative review, which synthesized various theoretical knowledge insights. The study demonstrated how this approach can be effectively implemented in the context of English language teaching, providing students with benefits for both linguistic development and understanding in other areas of knowledge, fostering greater cognitive engagement for learners, as the use of interdisciplinarity avoids rote learning, leading students to become critical thinkers.

Keywords: Interdisciplinarity, English Language, Teaching.

¹ Licenciado do Curso de Letras – Língua Portuguesa e Inglesa, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mai: professorflavioanderson@gmail.com

² Orientador do Curso de Letras – Língua Portuguesa e Inglesa, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: antenorjunior@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

No contexto hodierno que nos inserimos, a interdisciplinaridade aparece com uma abordagem fundamental para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, principalmente na questão do ensino da língua inglesa para alunos de anos iniciais, antigo ensino fundamental I, que abrange alunos de 1º ano ao 5º ano. Compreender a importância dessa interação entre áreas de conhecimentos distintos no contexto do ensino do inglês promove uma educação mais pluralizada, humana e eficaz.

Segundo Seccato (2020), o Ensino de Língua Inglesa (LI) para crianças está tomando proporções cada vez mais amplas, em decorrência das necessidades de um mundo globalizado, e que se globalizou por meio dessa língua. Com o avanço da globalização, diversas esferas da sociedade vem transcendendo fronteiras e permitindo a troca de valores angariados com seu processo de aprendizado social.

Rajagopalan (2009, p. 57) certifica: “Queiramos ou não, vivemos num mundo globalizado. Entre outras coisas isto significa que os destinos dos diferentes povos que habitam a terra se encontram cada vez mais interligados e imbricados uns nos outros”. Nesse contexto, a compreensão e a gestão adequada dos impactos da globalização na educação torna-se elemento crucial para fortalecer a importância da interdisciplinaridade no processo de aprendizagem.

O objetivo deste artigo é verificar a aplicação do uso da interdisciplinaridade no ensino da língua inglesa para alunos de anos iniciais, destacando uma aprendizagem mais significativa, contextualizada e coerente com a realidade social do estudante. A interdisciplinaridade, quando introduzida de forma planejada, pode ampliar o processo de aprendizagem dos alunos, promovendo uma imersão cultural e significativa da língua inglesa ao mesmo tempo que leva o ensino de outros saberes.

Contudo, apesar de seu potencial, o uso efetivo de um estudo transversal no ensino da língua inglesa para alunos do 1º ao 5º ano dos anos iniciais enfrenta desafios notórios por conta de desinteresse do aluno. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (Brasil, 1998), essa desvalorização ocorre por muitos motivos, entre eles estão: a retirada da disciplina do currículo, carga horária reduzida nas aulas e falta de capacitação dos professores. Esses fatores contribuem para que o ensino e aprendizagem da língua estrangeira se tornem algo desmotivante, tanto para alunos, quanto para os professores.

O educador dos anos iniciais possui um papel fundamental no processo de desenvolvimento pessoal e educacional do aluno. Nesse contexto, o professor deve apresentar a formação adequada para conseguir desenvolver o planejamento, a gestão de sala e o processo de alfabetização (Lima, 2012).

Os métodos de aprendizagem difere de pessoa para pessoa, envolvendo aspectos influenciados pelo meio, como: fator da natureza, ambiente em que se insere, aspectos socioeconômicos, cognitivos, entre outros, sendo determinantes para o processo de aprendizagem. (Patrício; Osório, 2016). Dentre esses métodos de aprendizagem, podemos observar a disciplina da interdisciplinaridade que pode ser descrita como o ponto de confluência entre atividades que adotam lógicas diversas, abrangendo tanto as disciplinares quanto as interdisciplinares.

As crianças brasileiras apreentam uma resistência no aprendizado da língua inglesa devido a falta de recursos culturais específicos. A interação e o dialogismo dentro da sala de aula levaria a uma melhor compreensão e desenvolvimento no saber da língua estrangeira (Seccato, 2020). Observa-se assim, a importância dessa abordagem do ensino da língua inglesa para alunos mais jovens é fundamental.

Outrossim, é fundamental explorar as contribuições que notórios teóricos abordam sobre tal prática educativa, como Erich Jantsch (2008) e Luciano Accioly da Silva Bianchetti (2008), Helio Jaguaribe Japiassu (1976), Paulo Freire (1995), Jean Piaget (1973), José Luís Soares Frigotto (2008), entre outros, pois eles apresentam em suas escritas, valorosos estudos sobre a interação entre as distintas disciplinas e a importância do conhecimento, de forma contextualizada e significativa, trazendo o aprendizado para próximo da realidade do educando.

Além disso, ao explorar as contribuições dos teóricos mencionados, é possível estabelecer uma base sólida para a prática pedagógica que promova uma educação mais abrangente, integrativa, inclusiva e enriquecedora para os alunos dos anos iniciais. Esses estudiosos destacam em suas obras a importância da interação entre as distintas disciplinas e do conhecimento contextualizado e significativo, aproximando o aprendizado da realidade do educando. Assim, ao considerar essas perspectivas teóricas na elaboração de estratégias educativas, é possível potencializar os resultados no processo de ensino-aprendizagem.

A metodologia utilizada foi a revisão integrativa que visa explicar a vasta gama de oportunidades que os importantes teóricos, citados acima, direcionam o conhecimento ao

estudar a língua inglesa de forma interdisciplinar, com ênfase nos alunos dos anos iniciais. Suas obras abordam os benefícios de uma perspectiva integrada na educação, enfatizando a necessidade de promover um aprendizado significativo e holístico para os estudantes. Dessa forma, suas ideias contribuem para fundamentar a proposta de explorar as oportunidades de conhecimento ao estudar a língua inglesa sob um ponto de vista interdisciplinar.

O ensino isolado da língua empobrece seu estudo. Tendo em vista as diversas possibilidades dos saberes que a língua inglesa, com uma metodologia transversal, pode proporcionar. A interdisciplinaridade é um mecanismo de envolver disciplinas distintas em um ambiente só, isso favorece a inclusão no processo de aprendizagem, pois a construção do conhecimento vem junto com a relação de conhecimento de cultura, realidade social, realidade socioeconômica, entre outros. Como forma de organização, após essa parte introdutória, apresento o referencial teórico, procedimentos metodológicos e considerações finais.

2. REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Quanto a regulamentação do ensino de língua inglesa no Brasil, a atualização e implementação das novas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, em novembro de 2018, como parte de um processo de reforma do Ensino Médio que começou em 2016, introduzem a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como “um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (Brasil, 2018).

Esse documento está sujeito à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e normatiza os conhecimentos necessários que alunos da Educação Básica precisam ter ao final dos seus estudos de forma inicial nos anos iniciais (ensino fundamental) e que devem ser aprofundadas no Ensino Médio.

A disciplina de inglês está situada na área das linguagens e suas tecnologias. De acordo com a BNCC, a Língua Inglesa é uma disciplina de cunho obrigatória que deve ser entendida como uma língua franca que considera os seus diferentes usuários e a influência que eles têm na língua e que ao conhecê-la os estudantes têm a possibilidade de “explorar a presença da multiplicidade de usos da língua inglesa na cultura digital” (Brasil, 2018, p. 484).

A multiplicidade ou a interdisciplinaridade é entendida como uma condição fundamental do ensino e da pesquisa na sociedade contemporânea (Thiesen, 2008) e ainda:

[...] Um processo educativo desenvolvido na perspectiva interdisciplinar possibilita o aprofundamento da compreensão da relação entre teoria e prática, contribui para uma formação mais crítica, criativa e responsável e coloca escola e educadores diante de novos desafios tanto no plano ontológico quanto no plano epistemológico, (Thiesen, 2008, p. 550-551).

Para Polisciuc,

[...] a interdisciplinaridade é a forma mais forte de pluridisciplinaridade, aquela onde existe realmente uma interação entre as disciplinas escolares e que essa cooperação das várias disciplinas num determinado momento levará o aluno a uma visão final sintetizada das realidades, muito mais objetiva e real, mais formativa e humana, (Polisciuc, 2013, p. 7).

Em adição:

Acredita-se que é por meio do processo de leitura e com a ajuda do professor, que o aluno poderá atribuir significado ao texto e assim desenvolver a consciência crítica que se espera a partir das discussões em sala de aula. E, é nesse âmbito, que os procedimentos do professor deve incluir a apresentação contextualizada do texto, estabelecendo relações com os conhecimentos de outras áreas ou com temáticas sociais urgentes proporcionando aos alunos situações diversificadas, nas quais a leitura esteja em foco, (Polisciuc, 2013, p. 9).

Segundo Fazenda:

A interdisciplinaridade é uma questão que vem sendo fortemente debatida em educação na maioria dos países ocidentais, tanto no que se refere à organização profunda dos currículos, quanto na forma como se aprende e na formação de educadores, (Fazenda, 2011, p.2).

2.2 A EXPANSÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE NAS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS: PERSPECTIVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO E PESQUISA

Discursões que cercam a temática da interdisciplinaridade vem tomando mais espaço em pesquisas científicas de graduação e pós-graduação, principalmente nas ciências humanas e sociais (Lima & Cortes, 2013). Essas pesquisas vêm aumentando cada vez mais, possibilitando um maior interesse, abrindo espaço para novos trabalhos Silva, (1997); Szundy (2001); Figueira

(2002); Miranda (2003); Santos (2005); Tonelli (2005); Scaffaro (2006); Linguevis (2007); Scheifer (2008).

O termo interdisciplinaridade tem seu primeiro registro no Webster's Ninth New College Dictionary, no Supplement to the Oxford English Dictionary e no Journal of Educational Sociology em 1937.

A interdisciplinaridade pode ser caracterizada como um ponto de convergência entre empreendimentos que envolvem lógicas diversas, tanto disciplinares quanto interdisciplinares. Ela está associada à busca por um equilíbrio entre a análise fragmentada e a síntese simplificadora (Jantsch e Bianchetti, 2002).

Trata-se de um conceito de diversos significado (polissêmico), que inclui pelo menos duas dimensões distintas. Em primeiro lugar, há dimensão teórica, que se concentra em identificar e desenvolver uma base de conceitos relevantes que possam satisfatoriamente corresponder à construção de conhecimentos estruturados. Esses conhecimentos são capazes de interagir com outras formas de produção de conhecimento, ao mesmo tempo em que se diferenciam delas.

Em segundo lugar, há a dimensão prática, que vai além das questões epistemológicas e envolve reflexões profundas sobre as atividades individuais, com o intuito de promover melhores respostas e soluções para os mais diversificados problemas do nosso mundo atual (Japiassu, 1976).

Piaget (1973), define a interdisciplinaridade como uma forma de pensar. O enfoque epistemológico dele, propunha a interdisciplinaridade como a possibilidade de intercâmbio mútuo e a integração recíproca entre várias ciências.

A questão da interdisciplinaridade se impõe como necessidade e como problema fundamentalmente no plano material histórico-cultural e epistemológico (Frigotto, 2008).

Jantsch e Bianchetti (2008), propõem “a interdisciplinaridade como meio de autorrenovação e como forma de cooperação e coordenação crescente entre as disciplinas” (apud Fazenda, 2011, p. 38). Como observa Gusdorf (1976, p. 26), “a exigência interdisciplinar impõe a cada especialista que transcenda sua própria especialidade, tomando consciência de seus próprios limites para colher as contribuições das outras disciplinas”.

Paulo Freire, em diálogo com alunos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 1995, disse: “Dizem que eu sou pesquisador, dizem que eu sou educador, dizem

que eu sou filósofo, que eu sou isso, sou aquilo. No fundo, eu sou um pouco dessas coisas todas” (Freire, 1995a, p. 20). Fica explícito que o autor não se considerava um especialista nesses e outros campos do saber.

Embora, a fala de Freire, realizada de forma modesta possui duas verdades: primeira, Freire sempre foi um leitor rigoroso de várias obras de distintas de campos do pensamento que lhe deram luzes para sua prática político-pedagógica; e segunda, sempre foi preocupado com as dimensões psicológicas, antropológicas, ontológicas, econômicas, políticas e pedagógicas vistas em sua *Pedagogia do Oprimido* (Andreola, 2000).

A interdisciplinaridade como prática foi uma preocupação de Freire desde os tempos do Recife, até seus trabalhos como Secretário de Educação de São Paulo, pois o posicionamento interdisciplinar do currículo escolar e de todo o processo de conhecimento foi um dos elementos centrais durante a sua gestão.

A interdisciplinaridade é estabelecida por Freire, como requisito para uma visão social da realidade (Andreola, 2010, p. 229). Segundo Paulo Freire (1993a) a interdisciplinaridade é o processo metodológico de construção do conhecimento pelo sujeito com base em sua relação com o contexto, com a realidade, com sua cultura.

Busca-se a expressão dessa interdisciplinaridade pela caracterização de dois movimentos dialéticos: a problematização da situação pela qual se desvela a realidade e a sistematização dos conhecimentos de forma integrada. A interdisciplinaridade pensada por Freire é: “requisito para uma visão da realidade das perspectivas da unidade, da globalidade e da totalidade (...). Tanto na dimensão histórica (tempo) quanto na geográfica (espaço), os temas surgem da concretude de situações limite, ligadas a aspectos específicos da realidade (sociais, econômicos, psicológicos, culturais, políticos etc.), cuja compreensão não pode ser dada apenas através do conhecimento restrito da subárea específica (Andreola, 2000, p. 71).”.

Não podemos classificar a abordagem de Freire simplesmente como uma pedagogia pura, nem como um recorte sociológico, nem como uma filosofia isolada. Eles está em outro lugar teórico, caracterizado por múltiplas conexões e interações (Puiggrós, 2000). Freire não adota uma abordagem interdisciplinar de maneira artificial, entretanto, ele busca revelar os fundamentos subjacentes dessa abordagem, utilizando suas próprias categorias introduzidas para explicar suas propostas pedagógicas. De acordo com Puiggrós (2000, p. 110), Freire produziu um campo interdisciplinar da seguinte maneira:

Colocando como centro do problema e priorizando a análise crítica em relação

à escolha de categorias. Na operação freireana, está última passou a ser resultado de uma busca precisamente para resolver problemas. Essa era uma posição rara há duas décadas, quando os intelectuais seguiam de modo geral o caminho inverso: buscar problemas que se adaptassem às categorias constituídas dos modelos que não admitiam alteração.

Sendo assim, podemos compreender a relação Freire e interdisciplinaridade desta maneira:

O elemento decisivo na opção interdisciplinar de Freire, entretanto, é a centralidade que atribui ao sujeito da educação e sua compreensão do caráter complexo desse sujeito. (...). Freire compreendeu que o trabalhador rural brasileiro não era uma condensação de suas múltiplas condições de existência e que sua consciência, longe de ser um campo plano e suscetível de adaptar-se a conteúdos estranhos, era constituída por mecanismos provenientes da própria raiz político-cultural. Para Freire, a relação pedagógica torna-se uma situação em que a produção de articulações entre a cultura do educador e a do educando é conflituosa, necessariamente conflituosa. E Freire nos deixa pensando nas enormes virtudes desse conflito, do fato de que a transmissão sempre encontre obstáculos e que sua completude seja impossível, para garantir uma das mais profundas raízes da democracia, a saber, que cada geração seja capaz de negar parte do legado que recebe e de produzir algo novo (Puiggrós, 2000, p. 110-111).

As bases político-pedagógicas da interdisciplinaridade em Freire (1993), para a educação ambiental crítica, auxiliam na adoção de estratégias políticas dirigidas à emancipação/libertação inscritas nos marcos de um processo de radicalização da questão social, sendo contrários a ideias neoliberais hegemônicas, próprias da feição na qual o capitalismo assume na América Latina em sua matriz colonial.

Sua contribuição põe em evidência os fundamentos filosófico políticos na sua teoria do conhecimento e ação no mundo, a conhecida educação libertadora, educação como atividade em que os sujeitos, educadores e educandos, mediatizados pelo mundo educam-se em comunhão (Tozoni-reis, 2006).

É a conscientização, o processo de conhecimento da realidade vivida, real e concretamente vivida pelos sujeitos os quais têm as possibilidades de emergir no conhecimento de sua própria condição, de sua própria vida. Para Freire (1993), a educação não é a garantia das transformações sociais, mas as transformações são impossíveis sem ela, sem uma visão crítica da realidade.

2.3 PCN E A BNCC E O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA

Entre 1997 e 2000, foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)

(Brasil, 1997; 1998), inicialmente contemplando os níveis do Ensino Fundamental e Ensino Médio. A elaboração dos PCN representou um avanço significativo para a educação brasileira, considerando a diversidade regional, cultural e política presente no país. Os PCN visavam estabelecer diretrizes nacionais para as práticas educacionais, incentivando a reflexão sobre os currículos já implementados em diferentes estados e municípios. Dessa forma, os projetos pedagógicos das escolas passaram a ser construídos de acordo com os eixos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (Rojo, 2000).

Em 20 de dezembro de 2017, foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento normativo e obrigatório que estabelece as habilidades e competências fundamentais a serem desenvolvidas em todas as etapas da Educação Básica.

Especialistas em Políticas Educacionais afirmam que esse é um marco importante na educação do país (Libâneo, 2016; Maués, 2003). Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, assim como as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil.

A BNCC estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva (Ribeiro, 2015).

Desde que a língua inglesa foi adicionada ao currículo brasileiro, ela já foi vista e ensinada de várias formas. Ainda no século XIX, dividindo espaço com a língua francesa, o método era o chamado “método clássico” ou “gramática-tradução”, sendo sua função a de “capacitar os estudantes a se comunicarem oralmente e por escrito” (Silva, 2009; Oliveira, 2009).

A BNCC e os PCN são documentos oficiais que orientam o currículo educacional brasileiro.

Os PCN delineavam recomendações para garantir que os estudantes brasileiros tivessem direito ao estudo dos conhecimentos reconhecidos para o exercício da cidadania, sem, contudo, se basearem em melhorar as estruturas financeiras e organizacionais das escolas. De acordo com os PCN, a ideia de ensinar língua estrangeira estava relacionada com trabalhar a percepção

do aluno sobre si enquanto cidadão e humano. Como essa função social era “balizada” pela leitura na sociedade brasileira, acreditou-se que deveria ser igual com a língua estrangeira (Brasil, 1998).

É importante destacar que os PCN optam pelo foco na leitura porque acredita-se que a realidade das escolas brasileiras não é propícia – “carga horária reduzida, classes superlotadas, pouco domínio das habilidades orais por parte da maioria dos professores, material didático reduzido a giz e livro didático” (Brasil, 1998, p. 21).

A BNCC constitui-se como um documento de orientação curricular obrigatória. A BNCC estabelece objetivos para que os estudantes aprendam de maneira alinhada à realidade das escolas e professores, apresentando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que os discentes necessitam alcançar, exigindo que o sistema educacional se organize para atingir tais metas e objetivos (Guillen 2020; Miguel, 2020).

Para ajudar no entendimento do que deve ser trabalho em sala, a BNCC (2018) propôs cinco eixos organizadores para o ensino de Língua Inglesa: Oralidade; Leitura; Escrita; Conhecimentos linguísticos; Dimensão intercultural.

A BNCC (2018, p. 245) ainda destaca que essa forma de trabalho visa a “língua em uso, sempre híbrida, polifônica e multimodal”, o que implica uso de material autêntico, fora do eixo EUA-Reino Unido, e exige que o professor conheça mais sobre outros países que usam a língua inglesa.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, publicada em 1996, aponta que no currículo escolar: “será incluído, rigorosamente, a língua inglesa a partir da quinta série. Onde o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna será vista em sala de aula. A escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição” (Brasil, 1996, p. 26). Nisso observamos a não obrigatoriedade do ensino do inglês nos anos iniciais (1º ao 5º ano), entretanto, é importante a aplicação do inglês para as crianças que estudam nas escolas, nos anos iniciais, pois, segundo a Secretaria de Educação do Paraná, propõe que:

O trabalho desenvolvido com a língua estrangeira, com ênfase para a língua inglesa em sala de aula, parte da compreensão do papel das línguas nas sociedades como mais do que meros instrumentos de acesso à informação: as línguas estrangeiras são perspectivas e oportunidades de conhecer, expressar e transformar modos de entender o mundo e de construir novos significados (Paraná, 2008).

2.4 FORMAÇÃO E O PAPEL DO DOCENTE NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA

Quais são os saberes que servem de base ao ofício de professor? Noutras palavras, quais são os conhecimentos, o saber-fazer, as competências e as habilidades que os professores mobilizam diariamente, nas salas de aula e nas escolas, a fim de realizar concretamente as suas diversas tarefas? Qual é a natureza desses saberes? [...] Como os saberes são adquiridos? Através da experiência pessoal, da formação recebida num instituto, numa escola normal [...] ou através de outras fontes? Qual é o papel do peso dos saberes dos professores em relação aos outros conhecimentos que marcam a atividade educativa e o mundo escolar, como os conhecimentos incorporados nos programas escolares? [...] (Tardif, 2014).

Na década de 60 do século passado, o Centro de Pesquisa e Inovação Educacional da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) promoveu as primeiras atividades de cunho interdisciplinar. Os primeiros centros de referência em torno da interdisciplinaridade surgiram nas décadas de 80 e 90 do século passado (Oliveira, 2016).

No Brasil, Ivani Fazenda, criou o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre interdisciplinaridade na Educação (GEPI) na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), sendo a precursora das atividades interdisciplinares.

As propostas fomentadas nesse grupo disseminaram-se para outras universidades gerando cursos de mestrado em interdisciplinaridade e grupos de estudos como o Núcleo Emergente de Pesquisa Interdisciplinar (NEPI) (Fazenda, 2001). É importante frisar que a interdisciplinaridade é uma exigência natural, frente à questão da globalização.

Nesse sentido, Fazenda (1994) aponta que a interdisciplinaridade surge quase como condição de sobrevivência do conhecimento educacional. Ou seja, uma adaptação à realidade.

Diante do exposto, o professor interdisciplinar é um pesquisador, um profissional que inova e luta contra a acomodação através de atitudes que revelam seu compromisso com o ensino e sua competência pedagógica. A interdisciplinaridade oferece uma nova postura diante do conhecimento, uma mudança na aprendizagem que proporciona aos alunos e aos professores a interação com outras disciplinas, respeitando a individualidade de cada aula e uma compreensão da realidade em sua complexidade (Oliveira, 2016).

A promulgação da Lei nº 9.394/96, tornou obrigatória a inclusão de uma Língua Estrangeira no currículo escolar do Ensino Fundamental. Esta escolha é realizada pela comunidade escolar, visando seus interesses, necessidades e prioridades (Brasil, 2016, p. 10).

Em função da Língua Inglesa ser a mais utilizada para comunicação no mundo, ela é priorizada nos currículos escolares, como fenômeno de interação social e de acesso aos saberes linguísticos necessários para a formação crítica e para a construção de novos conhecimentos entre os estudantes sócio-historicamente situados.

Entretanto, o uso contínuo dessas metodologias tradicionais tem contribuído para o surgimento de muitas críticas relacionadas ao processo de ensino do inglês as escolas públicas. Outro fator que tem colaborado para o aumento desses questionamentos é a falta de interesse do aluno pela disciplina por diversas circunstâncias e também pelo fato do Inglês não fazer parte de sua realidade. (Gomes e Carvalho, 2021).

De acordo com Celani (2001), o professor não pode perceber o objeto de sua disciplina como algo autosuficiente, sem fazer conexões com outros objetos estudados em outras disciplinas, ligações com o universo de que ele e seu aluno fazem parte. (Morin, 1999, p.106 apud Celani, 2001, p.34).

A falta de formação continuada e de cursos que promovam um conhecimento mais específico acerca do trabalho interdisciplinar tem corroborado para que vários professores persistam com práticas mais tradicionais e voltadas para leitura e tradução de textos. Diante desta realidade, é preciso fomentar uma formação com os professores de Língua Inglesa de cursos direcionados para essa nova realidade. Neste sentido, urge ressignificar as práticas de ensino do inglês a partir da interdisciplinaridade, da utilização de outras ciências na construção de novos saberes. (Almeida Filho, 2005).

2.5 PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA COM ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR

Segundo Paiva (2005, p.10), as pessoas usam o inglês como meio de comunicação em diversos países nos mais variados setores. O autor define essa língua como uma “epidemia que contamina 750 milhões de pessoas no planeta”. O conhecimento da língua inglesa possibilita integração com conteúdo de diferentes disciplinas, proporcionando acesso ao universo teórico e analítico das questões sociais.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) pontuam que o domínio de uma língua estrangeira estreita essas questões: “A aprendizagem de uma língua estrangeira é uma possibilidade de aumentar a percepção do aluno como ser humano e como cidadão. Por isso, ela vai centrar-se no engajamento discursivo do aluno, ou seja, em sua capacidade de se engajar

ou engajar em outros no discurso, de modo a poder agir no mundo social. (Brasil, 1998, p.63)”.

Nesse contexto, a prática da interdisciplinaridade formará cidadãos capazes de participar ativamente nos discursos. Bakhtin (1986) chama a atenção para a perspectiva dialógica de linguagem, em que a língua é compreendida com a realidade e o sentido da palavra é determinado por seu contexto.

Por isso, o ensino do inglês, na visão interdisciplinar, não deve ser conduzido aos moldes da educação bancária (Freire, 1987), em que o professor é o único dotado do saber, impedindo a participação dos discentes no processo ensino-aprendizagem.

O fazer docente deve ir além de habilidades linguísticas - mera memorização de conteúdo. O professor de inglês precisa auxiliar para formar alunos pensantes (críticos) para que eles sejam inseridos como participantes ativos na sociedade. É por isso que a aprendizagem da língua inglesa deve estar embasada numa perspectiva sócio-histórico-cultural, segundo a qual os sujeitos, situados no tempo e no espaço e inseridos em um contexto social, econômico, cultural, político e histórico, agem e refletem como criadores e transformadores do conhecimento e do mundo.

Assim, os PCN (Brasil, 1989) apregoam que o conhecimento de uma língua estrangeira, no caso o inglês é, portanto, necessário por ser um instrumento de compreensão do mundo, de inclusão social e de valorização pessoal.

Ademais, esse idioma pode desempenhar uma função interdisciplinar brilhante, à medida em que possibilita o trabalho de ligação com aspectos culturais, temas de discussão social, folclóricos, geográficos, históricos, religiosos e artísticos que podem se relacionar com conteúdo de qualquer disciplina, dando acesso a questões sociais e como elas são tratadas em diferentes lugares, ampliando as possibilidades, enriquecendo e favorecendo os sujeitos envolvidos no processo de aquisição de saberes (Oliveira, 2016), para os PCN, esta “é a função interdisciplinar que a aprendizagem da Língua Estrangeira pode desempenhar no currículo” (Brasil, 1998, p. 37).

Pela dialogicidade, cada campo disciplinar adquire benefícios através do processo interativo e democrático, que trata os problemas de um ponto de vista comum a todas as ciências, ao mesmo tempo em que estes são tratados em situações individuais e concretas em cada ciência (Japiassu, 1976).

É muito significativo proporcionar às crianças a experiência de aprender a ler através

do processo ativo da leitura, isto é, propiciando oportunidades de prática de leitura, de contato com livros e com textos dos mais variados tipos. Dessa forma, são abundantes os benefícios que o adolescente que chega ao Ensino Médio pode usufruir se ele apresenta uma bagagem leitora desde a mais idade mais jovem. (Ellis, 1998). Partindo desse pressuposto, as técnicas de leitura, da língua inglesa, para o aluno deve ser impregada cedo, para haver uma melhor adaptação e direcionar à fuga do estudo decorativo da gramática inglesa normativa (Magalhães, 2021; Santos, 2021; Amparo, 2021).

É importante ressaltar que a prática da interdisciplinaridade não pretende negar os saberes disciplinares, mas, sim, complementá-los e ampliá-los (Philippi & Fernandes, 2015).

3.METODOLOGIA

3.1 ANÁLISE DE DADOS

Para a condução deste artigo, a metodologia de pesquisa de revisão integrativa da literatura foi adotada, proporcionando uma investigação meticulosa, baseada nos autores Jean Piaget (1973), Japiassu (1976), Fazenda (1995), Paulo Freire (1995), Celani (2001), Erich Jantsch (2008) e Luciano Accioly da Silva Bianchetti (2008), Frigotto (2008), Lima (2012), Philippi (2015), Fernandes (2015), Patrício (2016), Osório (2016), Seccato (2020), PCN, BNCC, entre outros.

Os artigos estudados e utilizados foram pesquisados no Google Acadêmico, SciELO (*Scientific Electronic*) e revista perspectiva. As referências utilizadas nesse artigo contempla do ano de 1973 até 2024. As palavras chave pesquisadas foram: “Interdisciplinaridade”; “Língua Inglesa e estudos transversais”; “Interdisciplinaridade na Língua Inglesa para ensino fundamental I”; “Língua Inglesa no Ensino Fundamental I”; “Língua Inglesa nos anos iniciais”; “PCN e BNCC e o Estudo do Inglês”; “BNCC”.

Como fonte de pesquisa, foram utilizados, aproximadamente 05 artigos que me serviram de base para a produção desse trabalho. Analisamos de cada artigo objetivo, fundamentação e análise dos dados para fundamentar esse trabalho.

Quado 1 – Artigos e autores analisados

AUTOR	Título	Objetivo
Osiel Costa Oliveira.	O Sentido da Interdisciplinaridade no Ensino de Inglês como Língua Estrangeira	Refletir a respeito da importância da interdisciplinaridade no ensino da língua inglesa, demonstrando uma proposição interdisciplinar que tem como finalidade a reflexão sobre o ensino de idiomas, definição de conceitos e suas sugestões na prática pedagógica.
Sigrid Rochele Gusmão Paranhos Magalhães	O Ensino de Inglês em Contexto de Globalização: Um Recorte da Realidade do Ensino Fundamental II Em Escolas de Caetitê, Bahia	Analisar o ensino do inglês em três escolas da cidade de Caetitê/BA, a fim de verificar as concepções que os professores têm da língua-alvo no contexto de globalização e de que forma são abordados os aspectos culturais, identitários, políticos e ideológicos nas suas aulas do Ensino Fundamental
Wiara de Freitas Araújo Reis Gomes.	O ensino da Língua Inglesa na Perspectiva Interdisciplinar	Analisar o ensino da Língua Inglesa numa perspectiva interdisciplinar com os professores de Inglês do DEAP – Departamento de Ensino e Apoio Pedagógico do município de Guanambi - BA
Genário dos Santos; Maria Thereza Ávila	A Produção Científica Sobre a	Discute-se a interdisciplinaridade e suas

Dantas Coelho; Sérgio Augusto Franco Fernandes.	Interdisciplinaridade: Uma Revisão Integrativa	concepções, métodos e obstáculos, tanto na pesquisa científica quanto no ensino superior contemporâneo, com o intuito de redimensionar e melhor compreender o debate atual sobre a interdisciplinaridade
Marianne Matos Magalhães; Marineuza Souza dos Santos; Flávia Vieira da Silva do Amparo.	Protagonismo e Interdisciplinaridade nas Aulas de Leitura em Língua Inglesa	Incentivar um trabalho com textos em Inglês que agreguem uma discussão interdisciplinar entre os saberes.

A análise dos dados coletados a partir da revisão integrativa da literatura foi produzida por meio de uma abordagem qualitativa relacionada à interdisciplinaridade no ensino de Língua Inglesa no Ensino Fundamental I ou Anos Iniciais.

Cada artigo revisado foi examinado minuciosamente, sendo observado os objetivos, metodologias, resultados e conclusões apresentados pelos autores. A análise envolveu a leitura e interpretação dos dados, onde foram atribuídas, no quadro, o objetivo de cada autor, que está relacionado ao uso da interdisciplinaridade no ensino da língua inglesa.

3.2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Este estudo foi conduzido com rigor ético, respeitando os princípios de integridade acadêmica e transparência. Todos os artigos e fontes utilizadas foram devidamente referenciados, garantindo a atribuição adequada de créditos aos autores originais.

Foram seguidos os padrões éticos estabelecidos para a pesquisa bibliográfica, incluindo a honestidade na interpretação dos dados e a apresentação fiel das ideias e conclusões dos autores revisados.

4. UMA ANÁLISE DOS AUTORES SOBRE A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA.

A interdisciplinariedade tem sido um tema amplamente discutido no campo da educação, refletindo uma crescente necessidade de integração entre diferentes áreas do conhecimento para enfrentar os desafios contemporâneos. Este capítulo apresenta um panorama das principais abordagens teóricas sobre interdisciplinariedade contidos neste artigo, explorando as contribuições de diversos estudiosos ao longo das últimas décadas.

A) **Jean Piaget** (1973), em “Problemas gerais da investigação interdisciplinar e mecanismos comuns”, define a interdisciplinariedade como uma forma de pensar, propondo o intercâmbio e a integração mútua entre vários saberes. Sua perspectiva enfatiza a importância da colaboração entre diferentes áreas do conhecimento para enriquecer o processo educativo.

B) **Hélio Jaguaribe Japiassu** (1976), em “Interdisciplinaridade e patologia do saber”, propõe que a interdisciplinaridade vai além das questões epistemológicas e envolve reflexões práticas sobre as atividades individuais. Ele sugere que essa abordagem pode promover respostas mais eficazes para os problemas contemporâneos.

C) **Ivani Catarina Fazenda** (1994), em “Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa”, argumenta que a interdisciplinaridade é uma adaptação necessária à realidade globalizada, oferecendo uma nova postura diante do conhecimento e promovendo uma interação enriquecedora entre diferentes disciplinas.

D) **Paulo Freire** (1995), em “A educação na cidade”, destaca a importância para a visão social da realidade. Ele argumenta que a interdisciplinaridade é essencial para a construção do conhecimento de forma integrada e significativa, promovendo uma educação crítica e libertadora.

E) **Erich Jantsch** (2008) e **Luciano Accioly da Silva Bianchetti** (2008), em “Interdisciplinaridade: para além da filosofia do sujeito”, veem a interdisciplinaridade como um ponto de convergência entre empreendimentos que envolvem lógicas diversas. Eles associam a interdisciplinaridade à busca por um equilíbrio entre a análise fragmentada e a síntese simplificadora, destacando seu papel crucial no contexto educacional.

F) **José Luís Soares Frigotto** (2008), em “A interdisciplinaridade como necessidade e como

problema nas ciências sociais”, vê a interdisciplinaridade como uma necessidade e um problema no plano histórico-cultural e epistemológico. Ele destaca a importância de abordar questões complexas de forma integrada, para promover um entendimento mais profundo e contextualizado.

G) **Lima** (2012), em “A complexidade da docência nos anos iniciais na escola pública”, enfatiza a importância da formação adequada dos professores para o desenvolvimento de um planejamento eficaz e a gestão de sala de aula. Ele sugere que a interdisciplinaridade pode enriquecer o processo de alfabetização e tornar a aprendizagem mais significativa.

H) **Philippi** (2015) e **Fernandes** (2015), em “Práticas da interdisciplinaridade no Ensino e na pesquisa”, ambos afirmam que a interdisciplinaridade complementa e amplia os saberes disciplinares, em vez de negá-los. Eles destacam que essa abordagem pode proporcionar uma compreensão mais completa e integrada da realidade, beneficiando o processo de ensino-aprendizagem.

I) **Patrício e Osório** (2016), em “Novos estilos de aprendizagem em contexto de aprendizagem flexível e ao longo da vida aberta”, abordam os diferentes métodos de aprendizagem, ressaltando a importância da interdisciplinaridade como um ponto de convergência entre atividades diversas. Eles argumentam que a integração de diferentes disciplinas pode promover uma compreensão mais ampla e significativa da língua inglesa.

J) **Seccato** (2020), em “Me empresta o lápis cor de pele? O uso de incidentes críticos na formação de professores de língua inglesa para crianças”, é destacada a crescente importância do ensino da língua inglesa em um mundo globalizado. Ele observa que o inglês, como língua franca, facilita a troca de conhecimentos e valores, tornando-se essencial no contexto educacional. Seccato também enfatiza a necessidade de uma abordagem interconectada, que integra diferentes áreas do conhecimento para enriquecer a aprendizagem.

Os autores citados no artigo concordam que a interdisciplinaridade é crucial para um ensino mais eficaz e significativo da língua inglesa. Eles argumentam que essa abordagem pode enriquecer o processo educativo, promover uma compreensão mais ampla e contextualizada, e preparar melhor os alunos para enfrentar os desafios de um mundo

globalizado. A integração de diferentes áreas do conhecimento é vista como uma maneira de tornar o ensino mais relevante e motivador, além de proporcionar uma educação mais pluralizada, inclusiva e humana.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desta revisão integrativa realizada, foi possível perceber que a integração de diferentes áreas do conhecimento enriquece o processo de aprendizagem e promove uma educação mais pluralizada, inclusiva e significativa.

Os desafios enfrentados no uso efetivo da interdisciplinaridade no ensino da língua inglesa para crianças dos anos iniciais são evidentes, mas é suma importância que os professores estejam preparados para superá-los. A formação adequada dos educadores, associada ao incentivo à prática interdisciplinar, pode contribuir significativamente para o desenvolvimento cognitivo e cultural dos alunos.

É importante enfatizar que a globalização e a internacionalização tornam o ensino da língua inglesa cada vez mais relevante na sociedade contemporânea. Portanto, é crucial que as escolas adotem abordagens pedagógicas inovadoras e contextualizadas, que estimulem a participação ativa dos alunos e promovam uma aprendizagem significativa.

Por fim, cabe ressaltar que a interdisciplinaridade não deve ser vista como, apenas, uma junção de disciplinas, mas sim como uma forma de integrar diferentes saberes de maneira coerente e articulada. Ao incorporar essa abordagem no ensino da língua inglesa para crianças dos anos iniciais, é possível proporcionar uma experiência educacional mais rica, inclusiva e enriquecedora. Assim, espera-se que este estudo possa contribuir para o debate sobre a importância da interdisciplinaridade no contexto educacional atual e inspire novas práticas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento integral dos estudantes.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA FILHO, J.C.P. (Org.) **O Professor de língua estrangeira em formação**. 2. ed. Campinas: Pontes, 2005.
- ANDREOLA, B. Interdisciplinaridade. In: STECK, D; REDIN, E; ZITKOSKI, J. (Orgs.). **Dicionário Paulo Freire**. São Paulo: Autêntica, 2010. p. 229-230.
- ANDREOLA, B. Interdisciplinaridade na obra de Paulo Freire: uma pedagogia da simbiogênese e da solidariedade. In: STECK, D. et al (Orgs.). **Paulo Freire: ética, utopia e educação**. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
- BAKHTIN, M. M. **Speech genres and other late essays**. Austin, TX: University of Texas Press, 1986.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: abr. 2024.
- BRASIL, Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: lei 9394/96**. Brasília: MEC/SEF, 1996.
- BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira: 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental – Língua Estrangeira**. Brasília: MEC, 1998.
- BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio**. Brasília: Ministério da Educação, 1998.
- BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira**. Brasília: MEC, 1998.
- ELLIS, R. **First steps in reading** - a teacher's handbook for using starter readers in the primary school. Oxford: Heinemann, 1998.
- ELLIS, R. **Language teaching research & language pedagogy**. USA: Wiley-Blackwell, 2012.
- FAZENDA, S. J. A.; Ivani, C. **Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou ideologia**. São Paulo: Loyola, 2011.
- FAZENDA, S. J. A.; Ivani, C. **Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa**. 4 ed. Campinas: Papirus, 1994.
- FAZENDA, S. J. A.; Ivani, C. **Práticas interdisciplinares na escola**. São Paulo: Cortez, 2001.
- FIGUEIRA, C.D.S. 2002. **Crianças alfabetizadas aprendendo línguas estrangeiras**. Brasília, DF. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, 112 p.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 1993a.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FREIRE, P. **A Educação na cidade**. São Paulo: Cortez, 1995a.

FRIGOTTO, G. **A interdisciplinaridade como necessidade e como problema nas ciências sociais**. Unioeste, Foz do Iguaçu, v. 10, nº 1, p. 41-62, 1º sem. 2008.

GOMES, R. A. F. W. **O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR**. ANAIS ELETRÔNICOS DO VI SEMINÁRIO FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ENSINO DE LÍNGUA INGLESA V. 6, 2021.

GUILLEN, C. H.; MIGUEL, B. M. E. **A alfabetização nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): o que mudou de 1997 a 2017**. Revista Brasileira Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 101, n. 259, p. 567-582, set./dez. 2020.

GUSDORF, Georges. Prefácio. In: JAPIASSU, Hilton. **Interdisciplinaridade e patologia do saber**. Rio de Janeiro: Imago, 1976.

JANTSCH, A.P; BIANCHETTI, S. A. L. **Interdisciplinaridade: para além da filosofia do sujeito**. Petrópolis: Vozes, 2008.

JAPIASSU, H. **Interdisciplinaridade e patologia do saber**. Rio de Janeiro: Imago, 1976.

LIMA, VÂNIA M. M. **A complexidade da docência nos anos iniciais na escola pública**. Nuances: estudos sobre Educação, Presidente Prudente, SP, v. 22, n. 23, p. 148-166, maio/ago. 2012. <https://core.ac.uk/download/pdf/194357457.pdf>. Acesso: 05 jan. 2021.

LINGUEVIS, A.M. 2007a. **Educação Infantil: a porta de entrada para o ensino-aprendizagem da língua inglesa**. São Paulo, SP. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 129 p.

MAGALHÃES, P. G. R. S. **O Ensino de Inglês em Contexto de Globalização: um Recorte da Realidade do Ensino Fundamental II em Escolas de Caetité, Bahia**. Universidade Federal da Bahia Instituto de Letras - Programa De Pós-Graduação Em Língua E Cultura. 2016.

MAGALHÃES, M. M.; SANTOS, S. M.; AMPARO, S. V. F. **Protagonismo e Interdisciplinaridade nas Aulas de Leitura em Língua Inglesa**. Mediação – Educação w Humanidades – Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade UBÁ, 2021.

MAUÉS, O. C. **Reformas internacionais da Educação e Formação de Professores**. Caderno de Pesquisa, n. 118, p. 89-117, mar. 2003.

MIRANDA, A.V. 2003. **Ensino de Inglês para Crianças**. São Paulo, SP. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 147 p.

MORIN, Edgar. **A cabeça bem-feita: repensar a reformar, reformar o pensamento**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.

MOUSINHO, H. S. **A interdisciplinaridade ao alcance de todos.** Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/18/12/a-interdisciplinaridade-ao-alcance-de-todos>. 2018.

OLIVEIRA, C. O. **O sentido da interdisciplinaridade no ensino de Inglês como língua estrangeira.** ACTA TECNOLÓGICA v.11, nº 1, 2016.

PAIVA, V. L. M. & (ORG). **Ensino de língua Inglesa: reflexões experiências.** São Paulo: Pontes, 2005.

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. **Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira Moderna para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.** Curitiba. 2008. P. 63.

PATRÍCIO, M. R.; OSÓRIO, A. Novos Estilos de Aprendizagem em Contexto de Aprendizagem Flexível e ao Longo da Vida Aberta. In: **CONGRESSO MUNDIAL DE ESTILOS DE APRENDIZAGEM**, 7., 2016, Bragança. Anais.... Bragança: Instituto Politécnico de Bragança, 2016. v. 1, p. 110 -121.

PHILIPPI JR, A.; FERNANDES, V. **Práticas da Interdisciplinaridade no Ensino e na Pesquisa.** Barueri, São Paulo: Manole, 2015.

PIAGET, J. **Problemas gerais da investigação interdisciplinar e mecanismos comuns.** Lisboa: Bertrand, 1973.

POLISCIUC, Vera Aparecida de Souza. **O Ensino da Língua Inglesa em uma Abordagem Interdisciplinar.** 2013.

PUIGGRÓS, A. Paulo Freire do ponto de vista da interdisciplinaridade. In: STECK, D., et al (Orgs.). **Paulo Freire: ética, utopia e educação.** Rio de Janeiro: Vozes, 2000. P. 95-111.

RAJAGOPALAN, K. **Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão ética.** 3. reimpr. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. P. 57.

RIBEIRO, J. R. **Base Nacional Comum Curricular.** Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/relatorios-analiticos/BNCC-APRESENTACAO.pdf>. 2015.

ROJO, R. H. R. **Modos de transposição dos PCN às práticas de sala de aula: progressão curricular e projetos.** A prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCN. Campinas/SP: Mercado de Letras/EDUC, 2000. p. 27-40.

SANTOS, G.; COELHO, D. A. T. M.; FERNANDES, F. A. S. **A Produção Científica Sobre a Interdisciplinaridade: Uma Revisão Integrativa.** EDUR – Educação em Revista. 2020.

SANTOS, L. I. S. 2005. **Crenças acerca da inclusão de língua inglesa nas séries iniciais: quanto antes melhor?** Cuiabá, MT. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Mato Grosso, 230 p.

SCAFFARO, A. P. 2006. **O uso da atividade de contar histórias como recurso na retenção de vocabulário novo na língua inglesa com crianças na fase pré-escolar.** São Leopoldo, RS. Dissertação de Mestrado. Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 117 p.

SCHEIFER, C. L. 2008. **Ensino de língua estrangeira para crianças: entre “o todo” e “a parte”:** uma análise da dinâmica das crenças de uma professora e de seus alunos. Pelotas, RS. Dissertação de Mestrado. Universidade Católica de Pelotas, 132 p.

SECCATO, M. G. **Me empresta o lápis cor de pele? O uso de Incidentes Críticos na Formação de Professores de Língua Inglesa para crianças.** Revista de Linguística e Teoria Literária. 2020.

SILVA, A. B.; OLIVEIRA, A. P. Abordagem alternativa no ensino de inglês. In: LIMA, D. C. (org.) **Ensino e aprendizagem de língua inglesa:** conversa com especialistas. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. p. 141-149.

TARDIF, M. **Saberes Docentes e Formação Profissional.** Petrópolis, Rj: Vozes, 2014.

THIESEN, J. S. **A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo ensino-aprendizagem.** 2008.

TOZONI-REIS, M. **Temas ambientais como “temas geradores”:** contribuições para uma metodologia ambiental, crítica, transformadora e emancipatória. Educar, Curitiba, n. 27, 2006. p. 93-110.